

**IJTIMOİY MEDIATSIYANI KELIB CHIQUISHII, TARAQQIYOTI VA
HUSUSIYATLARINI FALSAFIY ASOSLARI
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЗАРОЖДЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И
ХАРАКТЕРИСТИК СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE ORIGIN, DEVELOPMENT
AND CHARACTERISTICS OF SOCIAL MEDIATION**

Abdullaev Bahodir Ahmedovich

University of Business and Science o‘qituvchisi

Абдуллаев Баходир Ахмедович

Преподаватель University of Business and Science

Abdullaev Bakhodir Achmedovich

The teacher of University of Business and Science

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy jamiyatda muhim vosita sifatida ijtimoiy mediatsiyaning falsafiy asoslari ko‘rib chiqiladi. Uchinchi tomon yordamida nizolarni hal qilish va tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishish jarayoni sifatida tushunilgan ijtimoiy mediatsiya gumanizm, pragmatizm va konstruktivizm kabi falsafiy ta’limotlarda chuqur ildizlarga ega. Mediativ jarayonning axloqiy jihatlariga, shuningdek madaniy va ijtimoiy omillarning uning samaradorligiga ta’siriga alohida e’tibor qaratiladi. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tibbiyotning globallashuv va xilma-xillik kontekstidagi ahamiyati, shuningdek, uning jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta’minlash salohiyati ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: davlat sudi, mediatsiya, muloqot, nizo, mediator, vositachi, notaries, yarashtirish, bahsli tomonl, imtiyozlar, oilaviy ishlar, tijorat nizolari, mehnat nizolari.

Аннотация: В статье рассматриваются философские основы социальной медиации как важного инструмента в современном обществе. Социальная медиация, понимаемая как процесс разрешения конфликтов и достижения согласия между сторонами с помощью третьей стороны, имеет глубокие корни в философских учениях, таких как гуманизм, прагматизм и конструктивизм. Особое внимание уделяется этическим аспектам медиативного процесса, а также влиянию культурных и социальных факторов на его эффективность. В заключение подчеркивается значимость социальной медиации в контексте глобализации и многообразия, а также ее потенциал для содействия миру и стабильности в обществе.

Ключевые слова: государственный суд, посредничество, общение, спор, медиатор, посредник, нотариус, примирение, спорные стороны, льготы, семейные дела, коммерческие споры, трудовые споры.

Annotation: The article examines the philosophical foundations of social mediation as an important tool in modern society. Social mediation, understood as the process of resolving conflicts and reaching agreement between the parties with the help of a third party, has deep roots in philosophical teachings such as humanism, pragmatism and constructivism. Special attention is paid to the ethical aspects of the mediation process, as well as the influence of cultural and social factors on its effectiveness. In conclusion, the importance of social mediation in the context of globalization and diversity is emphasized, as well as its potential to promote peace and stability in society.

Keywords: state court, mediation, communication, dispute, mediator, mediator, notary, reconciliation, disputable parties, benefits, family matters, commercial disputes, labor disputes.

“Mediatsiya” atamasi lotincha “mediare”¹ so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “vositachilik qilish” yoki “o‘rtasida bo‘lish” degan ma‘noni anglatadi. Nizolarni hal qilish kontekstida mediatsiya neytral uchinchi tomon (mediator) nizoli tomonlarga kelishuvga erishishda yordam beradigan jarayon sifatida qaraladi. Tarixiy jihatdan mediatsiya asrlar davomida mavjud bo‘lib, turli madaniyatlarda nizolarni hal qilish usuli sifatida qo‘llanilgan. Qadimgi Rimda nizolarda vositachilik shakllari mavjud bo‘lgan va Sharq madaniyatida, shu jumladan Xitoyda ham vositachilik ma‘lum bo‘lgan va ko‘pincha odamlar va oilalar o‘rtasidagi nizolarni hal qilish uchun ishlatilgan.

Insoniyat tamadduni tarixida Finikiyada zamonaviy mediatsiyaning ildizlarini kuzatilib, Qadimgi Bobil, Xitoy va Yaponiyada dengiz savdosiga asoslangan mamlakatlarda ham muhim ahamiyat kasb etgan. Mazkur mamlakatlarda va bugungi kunda axloqiy me‘yorlar tomonlarni muloqot orqali yarashtirishni davlat sudi tomonidan muammoni hal qilishdan ancha yuqori qiladi. Mediatorlar qadimgi Yunonistonda ham ma‘lum bo‘lgan. Qadimgi Rimda, Yustinian Digestlaridan² boshlab, mediatorlarning pozitsiyasini qonuniy mustahkamlash paydo bo‘ldi. Yustinian Digestlari (yoki “Pandemektar”) - miloddan avvalgi VI asrda Vizantiya imperatori Yustinian I farmoni bilan tuzilgan Rim huquqi to‘plami Rim huquqshunoslarining asarlaridan parchalarni o‘z ichiga oladi va Evropada huquqiy tizimni yanada rivojlantirish uchun asos bo‘lgan huquqiy materiallarni soddalashtirish va tizimlashtirish uchun yaratilgan. Digestlar zamonaviy davlatlarning huquqiy tizimlariga ta‘sir ko‘rsatgan Rim huquqi va huquqiy an‘analarini o‘rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Rim qonunchiligida ular turli xil nomlar bilan atalgan: internuncius, medium, intercessor, interpolator,

¹ <https://mediacia.com/what-is-mediation/?ysclid=m2htoqee4w315894469>

² Peter Stein. Roman law in European history. - London: Cembrij university, 1999. - P. 137.

conciliator, interlocutor, interpres va nihoyat mediator. Eng tipik bahsli tomonlarning yarashishi natijasi jahon bitimi bo‘lib, - ikkinchisi o‘zaro imtiyozlar to‘g‘risidagi bitim edi. Tomonlar isbotlashda qiyinchiliklarga duch kelgan taqdirda, ular bunga murojaat qilishdi ularning talablari (lat. quasi de re dubia et lite incerta neque finita). Ksenofonning “Kiropediya”³ - kitobida fors shohi Kirning (miloddan avvalgi 593 yilda tug‘ilgan) armanlar va xaldeylar⁴ o‘rtasidagi vositachiligi tasvirlangan. Ular ustidan g‘alaba qozonib, kir, birida chorva mollari uchun ishchi qo‘llar va yaylovlar, boshqalarida bug‘doy etishtirish uchun dalalar etishmayotganligini bilib, o‘zaro manfaatli xulosa qiladi ikkala tomon ham tinchlik.

O‘rta asrlarda Evropada papalar, imperatorlar, Papa legatlari, episkoplar xalqaro va ichki nizolarda vositachilar bo‘lgan. V Frantsiya tomonlarning tinchlikka moyilligi asosiy vazifa deb hisoblangan cherkov sudlari. Ruhoniylar ko‘pincha oilalar va oilalar o‘rtasidagi ziddiyatlarda vositachilar sifatida harakat qilishgan. Masalan, mashhur katolik avliyo, dominikalik rohib, faylasuf, ilohiyotshunos va Voiz Vinsente Ferrer (1350-1419)⁵ nizolarni tugatdi va dushmanlarni yarastirdi va unga hamroh bo‘lgan notariuslar darhol tugatish to‘g‘risidagi hujjatlarni rasmiylashtirdilar adovat va nizolar. Shunday qilib, Ispaniyaning Orihuela shahrida u 123 ta kelishuv dalolatnomani tuzdi adovatni tugatish haqida, 67 holatda esa qotillik haqida gap boradi.

Mediatsiyaga keng qiziqish va uning ko‘plab mamlakatlarda mashhurligining asosiy sababi bu xizmatga bo‘lgan talabdir. Vujudga kelishi siyosiy sohadagi nizolar, nizolar deyarli muqarrar. Ular mavjud edi, mavjud va doimo mavjud bo‘ladi. Shuning uchun ularni hal qilishning turli usullari va shakllaridan foydalanishning ob‘ektiv zarurati mavjud. Bugungi kunda “mediatsiya” atamasi tobora ommalashib bormoqda va taniqli. Zamonaviy umumiy ma’noda mediatsiya-bu yarastirish protsedurasining bir turi. Bu siyosiy rezolyutsiyaning eng yumshoq shaklini ifodalaydi tortishuvlar. Mediatsiya, uning asosiy printsiplari bir-biriga hurmat ko‘rsatish, bir-birini qabul qilish, tinglash qobiliyatidir va eshitish, maxfiylikka majburiy rioya qilish mojaroning barcha ishtirokchilari uchun qasosdir undan g‘olib chiqish mag‘lubiyatga uchramagan taqdirda.

Mediatsiyaning Sobiq Ittifoqdagi an’anaviy sud jarayonlariga nisbatan afzalliklari orasida tomonlarga vaqt va xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan nizolarni tezroq hal qilish jarayoni va jarayonni ishtirokchilarning o‘ziga xos ehtiyojlariga moslashtirishga imkon beradigan yanada moslashuvchan yondashuv mavjud. Bundan tashqari, vositachilik tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlab qolishga yordam beradi, chunki ular jarayonda faol ishtirok etadilar va o‘zaro maqbul

³ Ксенофонт. Киропедия. (издание подготовили: В.Г.Барухович и Э.Д.Фролов) - Москва: Наука, 1976. - С. 347.

⁴ <https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/4085>

⁵ <https://studme.org/306320/psihologiya/vvedenie?ysclid=m2jy0iz11e336019927>

echimlarni topadilar. Shuningdek, tomonlarni mojaroni jamoatchilik muhokamasidan himoya qiladigan mediatsiyaning maxfiyligini ta’kidlash kerak. Mediatsiyaning kamchiliklari natijaning majburiy emasligi bo’lishi mumkin-tomonlar kelishuvga erisha olmasligi, shuningdek, agar u to’g’ri rasmiylashtirilmagan bo’lsa, shartnomaning huquqiy kuchining yetishmasligi. Bundan tashqari, ba’zi hollarda ishtirokchilar mediatsiya jarayoni haqida etarli tajriba yoki bilimga ega bo’lmasligi mumkin, bu esa mojaroni samarasiz hal qilishga olib keladi. Sobiq Ittifoqdagi nizolarni hal qilish instituti sotsialistik adolat va kollektivizm tamoyillariga asoslangan edi.⁶ Ushbu institut nizolarni hal qilishning turli shakllaridan, shu jumladan mehnat kodekslari, mehnat arbitraj tizimlari va nizolarda vositachi rolini o’ynagan partiya tashkilotlaridan faol foydalangan. Shuni ta’kidlash kerakki, nizolarni sud jarayonisiz hal qilishga e’tibor qaratildi, bu sotsialistik jamiyat qurish mafkurasi bilan bog’liq bo’lib, bu erda nizolar ijtimoiy hayotning tabiiy qismi sifatida emas, balki tashqi ta’sir yoki xatolarning oqibatlarini sifatida qaraldi. Biroq, tizim ko’pincha nizolarni hal qilishda mustaqillik etishmasligidan aziyat chekdi va partiya tuzilmalarining aralashuvi nizolarni noto’g’ri hal qilishga olib kelishi mumkin edi.

Sobiq Ittifoq davrida yarashirish kameralari ko’rinishidagi vositachilik institutlari mavjud edi. Ular xalq mehnat komissarligi (NKT)⁷ va uning mahalliy organlari huzuridagi davlat organlari sifatida faoliyat yuritgan. Yarashuv kameralarini tashkil etishning maqsadi xodimlar va fabrika yoki zavod ma’muriyati o’rtasidagi nizolarni hal qilish, jamoaviy bitimlarni tuzish yoki o’zgartirish, shuningdek davlat organlarining aralashuvi zarur bo’lgan boshqa nizolarni hal qilishdir. Mojarolar yarashirish kamerasiga faqat nizolashayotgan tomonlarning o’zaro roziligi bilan NKT yoki uning mahalliy organlariga dastlabki ariza bilan topshirilgan. Yarashuv palatasi tarkibiga o’z faoliyatini tenglik asosida amalga oshirgan bahsli tomonlarning raisi va vakillari kirgan. Kamera raisi tegishli NKT organi tomonidan tayinlangan, u hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega emas edi, lekin yarashirish bo’yicha o’z takliflarini kiritishi mumkin edi. Agar tomonlar o’zaro kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning roziligi bilan ish hakamlik sudiga topshirilishi mumkin edi. Sobiq Ittifoqda vositachilik to’g’risida birinchi ma’lumot 1989 yilda, malakat Oliy Sovetining taklifiga binoan, davlat hokimiyatlarini jamoaviy mehnat nizolarida qo’llaniladigan muzokaralar texnologiyasi bilan tanishtirish uchun mamlakatga bir guruh G’arb mediatorlari kelganida paydo bo’ldi.

Sobiq Ittifoqdagi mediatsiya ushbu mamlakatlarning tarixiy, madaniy va ijtimoiy kontekstlari bilan bog’liq o’ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, Baltika mamlakatlarida mediatsiya huquqiy tizimlarga nizolarni hal qilish usuli sifatida

⁶ Г.Г.Бриль Современный взгляд на теорию и практику юридического разрешения социальных конфликтов в советском государстве 1917-1930-х годов / Вестник КГУ № 4, 2018. - С. 252-255.

⁷ А.Г.Факурдинова Историко-правовые основы медиации в системе советских квазисудебных институтов 1920-х гг. / ПРАВО: история и современность. № 1(10), 2020. - С. 40-47.

kiritilgan, Rossiyada va boshqa postsovet davlatlarida mediatsiya endi alohida amaliyot sifatida rivojlana boshladi. An’anaga ko‘ra, mintaqada davlat institutlariga yuqori darajadagi ishonch mavjud bo‘lib, bu nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan foydalanishni qiyinlashtirishi mumkin, masalan, vositachilik. Biroq, bugungi kunda mediatsiya amaliyotiga, ayniqsa advokatlar va ishbilarmonlar orasida qiziqish ortib bormoqda, ular ularni nizolarni hal qilish uchun vaqt va xarajatlarni kamaytirishning samarali usuli deb bilishadi. Ba’zi hollarda mediatsiya milliy xususiyatlar va fuqarolik jamiyatining rivojlanishi bilan moslashtiriladi, bu jarayonni aholining turli qatlamlari uchun yanada maqbul va qulay qiladi.

Ijtimoiy mediatsiya⁸ - bu nizolarni hal qilish va vositachilik yordamida tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni tiklash jarayoni, bu erda uchinchi tomon, vositachi, o‘zaro maqbul echimni topishga yordam beradi. Ushbu kontseptsianing keng talqini kelishuvga erishishga qaratilgan rasmiy va norasmiy aloqa usullarini, shu jumladan Internet - jamoalar, ijtimoiy media tarmoqlari va ixtisoslashtirilgan tashkilotlar kabi turli platformalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy mediatsiya turli sohalarda, jumladan, oilaviy nizolar, mehnat nizolari, tashkilotlardagi inqirozlar va ijtimoiy masalalarda qo‘llanilishi mumkin. U o‘zaro tushunish, farqlarni hurmat qilish va hamkorlikni o‘rnatish va nizolarni hal qilish jarayoniga osonroq kirish uchun texnologiyadan foydalanish muhimligiga e’tibor qaratadi.

Ijtimoiy mediatsiya bir qator xususiyatlarga ega bolib, ular quydagilar:

- *mavjudligi*: onlayn platformalardan foydalanish turli mintaqalardagi ishtirokchilarga jismoniy uchrashmasdan muloqot qilish imkonini beradi, bu globallashuv va pandemiya sharoitida ayniqsa muhimdir;

- *anonimlik*: ba’zi hollarda ishtirokchilar anonim bo‘lib qolishlari mumkin, bu esa hissiy stress darajasini pasaytiradi va muammolarni ochiqroq muhokama qilishga yordam beradi;

- *moslashuvchanlik*: jarayon istalgan vaqtda va har ikki tomon uchun qulay formatda quritilishi mumkin, bu esa an’anaviy sud jarayonlariga nisbatan jozibadorroq bo‘ladi;

- *texnologiyadan foydalanish*: chat tizimlari, videokonferentsiyalar va boshqa raqamli vositalar jarayonni yanada interaktiv va qulay qiladi;

- *mijozlarga yo‘naltirish*: ishtirokchilar o‘zlari qanday choralar ko‘rishni va qaysi qarorni maqbul deb hisoblashlarini aniqlaydilar, bu esa natijadan qoniqishni oshirishga yordam beradi;

- *ijobiy iqlimni yaratish*: mediatsiya jarayoni aloqani yaxshilashga yordam beradi va buzilgan munosabatlarni tiklashga yordam beradi;

⁸ О.В.Аллахвердова Медиация как социально-психологический феномену / Вестник Санкт-Петербургского университета / Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. 1. - С. 151-158.

- *yondashuvlarning xilma-xilligi*: ijtimoiy mediatsiya turli xil usul va usullarni birlashtirishi mumkin, bu esa barcha tomonlarning manfaatlarini hisobga oladigan echimlarni topishga imkon beradi.

Huquqiy mediatsiya⁹ - bu uchinchi shaxs, mediator ishtirokidagi nizolarni hal qilish jarayoni bo‘lib, u tomonlarga o‘zaro tushunishga erishishga va sudga murojaat qilmasdan murosali yechim topishga yordam beradi. Ushbu yondashuv qarama-qarshi tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlab qolishga imkon beradi, nizolarni hal qilish xarajatlari va vaqtini kamaytiradi, shuningdek, har ikki tomonning manfaatlarini hisobga olgan holda nizolarni hal qilishda yanada moslashuvchan bo‘lishga imkon beradi. Mediatsiyadan oilaviy ishlar, tijorat nizolari va mehnat nizolari kabi turli sohalarda foydalanish mumkin.

G‘arb va Sharqdagi huquqiy mediatsiya madaniy, huquqiy va ijtimoiy kontekstlar tufayli bir qator farqlarga ega. G‘arbda, ayniqsa Anglo-sakson huquqiy tizimiga ega bo‘lgan mamlakatlarda mediatsiya nizolarni hal qilishning muqobil usuli sifatida faol qo‘llaniladi va ko‘pincha sud jarayonlariga qo‘shiladi. Bu erda tanlovchilar qat‘iy o‘qitish va sertifikatlash talablariga ega va aniq axloqiy me‘yorlar doirasida ishlaydi. Mojaroga individual yondashishga va murosaga erishishga e‘tibor G‘arbiy mediatsiyaning o‘ziga xos xususiyati hisoblanadi. Sharqda, masalan, Yaponiya yoki Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mediatsiya ko‘pincha uyg‘unlik va o‘zaro hurmat kabi an‘anaviy qadriyatlarga asoslanadi. Bu erda vositachilik kamroq rasmiylashtirilishi va oilaviy yoki ijtimoiy aloqalarga asoslangan bo‘lishi mumkin. Mediatorning ishtiroki yanada konsensus xususiyatiga ega bo‘lishi mumkin, bunda tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlashga e‘tibor qaratiladi.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida, shu jumladan O‘zbekistonda huquqiy vositachilik mintaqaning tarixiy va madaniy an‘analari bilan bog‘liq o‘ziga xos xususiyatlarga ega. O‘zbekistonda mediatsiya nizolarni hal qilishda sud tizimining haddan tashqari yuklanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun muhim vosita sifatida qaraladi. 2017 yildan boshlab O‘zbekistonda Qonunchilik bilan rasmiylashtirilgan mediatsiya instituti rivojlana boshladi. O‘zbekiston mediatsiyasining asosiy jihatlari soddalashtirilgan tartib, fuqarolar uchun ochiqligi va sud jarayonlariga nisbatan arzonligi hisoblanadi. Mediatorlar ham professional mutaxassislar, ham mediatsiya asoslari bo‘yicha o‘qitilgan fuqarolar bo‘lishi mumkin. Biroq, O‘zbekistonda mediatsiya madaniyati hali ham rivojlanmoqda; nizolarni hal qilishning ushbu usuli to‘g‘risida jamoatchilik tushunchasi ba‘zan cheklangan bo‘lib, sudga murojaat qilish yoki mahalliy hokimiyat organlaridan foydalanish kabi an‘anaviy usullarga ustunlik berilishi mumkin. Natijada, O‘zbekistonda huquqiy mediatsiya rasmiy ravishda mavjud bo‘lsa-da, uning afzalliklari to‘g‘risida xabardorlikni oshirish ustida ishlashni davom ettirish zarur.

⁹ https://rb.rgup.ru/rimg/files/fpk/materialy_konf_19.04.2018-20.04.2018.pdf

O‘zbekistonda mediatorning huquqiy maqomi 2018 yilda qabul qilingan “Mediatsiya to‘g‘risida”gi¹⁰ qonun bilan belgilanadi. Ushbu qonunga muvofiq, vositachi tomonlar o‘rtasidagi nizolarni hal qilishga hissa qo‘shadigan mustaqil va xolis shaxsdir. Tanlovchilar o‘z ishlari uchun mukofot olish, shuningdek, o‘z manfaatlari va shaxsiy hayotini himoya qilish huquqiga ega. Bundan tashqari, mediatorlar maxfiylik, ochiq fikr va professionallik kabi axloqiy me‘yorlar va tamoyillarga rioya qilishlari shart. Qonun shuningdek, mediatorlarning malakasiga qo‘yiladigan talablarni, shu jumladan maxsus ta‘lim olish zarurligini belgilaydi. Qonunchiligimizga kora mediatsiya ishtirokchilari sifatida: “Mediatsiya ishtirokchilari tomonlar va vositachidir. Mediatsiya taraflari ham jismoniy, ham yuridik shaxslar bo‘lishi mumkin. Mediatsiya ikki yoki undan ortiq tomonlar o‘rtasida sodir bo‘lishi mumkin, shuningdek, bir yoki bir nechta vositachilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Tomonlar qonun hujjatlariga muvofiq mediatsiyada shaxsan yoki o‘z vakili orqali ishtirok etadilar,”¹¹ - deb e‘tirof etisa, Mediator esa: “Mediatorning faoliyati professional yoki noprofessional asosda amalga oshirilishi mumkin. Professional asosdagi mediator faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo‘yicha maxsus o‘quv kursidan o‘tgan, shuningdek Professional mediatorlar reyestriga kiritilgan shaxs amalga oshirishi mumkin. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini yigirma besh yoshga to‘lgan va mediator vazifalarini bajarishga rozilik bergan shaxs amalga oshirishi mumkin. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini amalga oshiruvchi shaxs ham O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo‘yicha maxsus o‘quv kursidan o‘tishi mumkin. Quyidagilar mediator bo‘lishi mumkin emas:

davlat vazifalarini bajarish uchun vakolat berilgan yoki unga tenglashtirilgan shaxs, bundan notariuslar mustasno;

muomala layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topilganligi to‘g‘risida sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori mavjud bo‘lgan shaxs;

sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxs;

o‘ziga nisbatan jinoiy ta‘qib amalga oshirilayotgan shaxs.

Mediatorning faoliyati tadbirkorlik faoliyati hisoblanmaydi.”¹², deb ta‘rif berilgan.

Markaziy Osiyo xalqlari va turkiy xalqlar o‘rtasida vositachilik chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, og‘zaki huquq va jamoalardagi o‘zaro munosabatlar an‘analariga kiradi. Qadim zamonlarda nizolarni hal qilish ko‘pincha oqsoqollar yoki jamiyatning hurmatli a‘zolari kengashlari orqali amalga oshirilgan, bu esa jamoada

¹⁰ <https://lex.uz/docs/3805229>

¹¹ <https://lex.uz/docs/3805229>

¹² o‘sha manbaa.

uygʻunlik va tinchlikni saqlashga imkon bergan. oʻzaro hurmat va tushunishga asoslangan ushbu jarayon vositachilik shakllaridan biri sifatida qaralishi mumkin, bu erda uchinchi tomon tomonlarga murosaga erishishda yordam beradigan vositachi rolini oʻynaydi.

Urbanizatsiyaning kuchayishi va ijtimoiy tuzilmalarning oʻzgarishi bilan anʻanaviy usullar zamonaviyroq yondashuvlar bilan yonma-yon kela boshladi, ammo hamkorlik va muloqotga asoslangan nizolarni hal qilish qadriyatlari dolzarb boʻlib qolmoqda. Bu jabrlanuvchining etkazilgan zararni qoplash huquqini himoya qilish usuli, qarzni undirish usuli va adovatni tugatish va keyingi qasos olishning oldini olishga qaratilgan chora edi. Barymta biyevlar yoki oqsoqollar qarori bilan qonuniy qoʻlga olish sifatida amalga oshirilgan va u qanday asosda amalga oshirilayotganligi toʻgʻrisida oldindan eʼlon qilingan. Jabrlangan tomonning biyi sudlanuvchining radining biyu yoki oqsoqollariga nizoni tinch yoʻl bilan hal qilish taklifi bilan xabarchilar yubordi va faqat sud muhokamasidan bosh tortgan yoki javob berishdan bosh tortgan taqdirda barymtaga rozilik berdi. Bundan tashqari, turkiy xalqlarda mediatsiya instituti odatiy huquq davridan beri mavjud boʻlib, biylar sudlarida ifodalangan.¹³ deb nomlanuvchi turkiy mediatsiya turi - bu jamoat vakili yoki dono oqsoqol boʻlishi mumkin boʻlgan uchinchi shaxs ishtirokidagi tomonlarning ogʻzaki muzokaralari va yarashishiga asoslangan nizolarni hal qilishning anʻanaviy shakli. Ushbu jarayon qarama-qarshi tomonlar oʻrtasidagi uygʻunlik va tushunishni tiklashga qaratilgan. Biylar sudlari turkiy xalqlar madaniyatida chuqur ildizlarga ega va ularning ijtimoiy tuzilishi va axloqiy qadriyatlarining xususiyatlarini hisobga oladi.

Shunday qilib, mediatsiya Markaziy Osiyo madaniyatida chuqur ildizlarga ega va uning norasmiy shakllari asrlar davomida nizolarni hal qilishning asosiy elementlari boʻlib kelgan. Bugungi kunda mintaqa mamlakatlari mediatsiyani rasmiy huquqiy tizimlarga qoʻshishni boshlaganlarida, nizolarni samarali hal qilishni targʻib qilish uchun ushbu anʻanalarni hisobga olish va qayta tiklash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent: Oʻzbekiston. 2022. - B. 103-105.
2. Станислав Николюкин Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской Федерации (Научно-практическое пособие) - Москва: Юстиц-Информ, 2013. - С. 168.
3. В.В.Коломытцева. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ, выпуск 2 (118), 2013.

¹³ Баймухаметова Г.М. Периодизация развития представлений о принципах медиации в национальном уголовно-процессуальном праве: исторический экскурс // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 3. - С. 10-14.

4. И.Абдуллаева Культура чтения молодежи Узбекистана в свете Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi" jurnalining 2024-yil 5-soni
5. И.Абдуллаева Чтение и философский анализ литературных произведений. International scientific journal “Interpretation and researches” Volume 2 issue 11 (33) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2
6. Кимберли Ковач. Медиация: краткий курс /пер. с английского./ - Москва: Инфотропик Медиа, 2013. - С. 316.
7. Михель Д.Е. История развития способов альтернативного разрешения споров в Европе // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 25-26 мая 2012 г. Ростов н-Дону, 2012. - С. 11-15.
8. Сосина Н.Н. Панчаяты и их роль в современной Индии (по страницам индийских журналов) // Азия и Африка сегодня. - 1966. - № 4. - С. 216-221.
9. <https://mediacia.com/what-is-mediation/?ysclid=m2htoqee4w315894469>